

दानेतिहासः

AKSHAY.K.R

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id- akshay.puru@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

दानस्य विषये अस्माकं प्राचीनेषु ग्रन्थेषु रामायण-महाभारत-भागवतादिपुराणाद्येषु बहुत्र अनेकवारं वाचः प्रस्ताविता भवन्ति । विशेषतः भारते भगवद्गीतायां दानं सात्विक-राजस-तामसभेदेन विभज्यते । " दानमिदं मम अवश्यं कर्तव्यम्" इति प्रज्ञापूर्वकं सद्देशे सत्काले सत्पात्राय प्रतिफलापेक्षां विना यादृशं दानकर्म भवति तत् सात्विकम् इति परिगण्यते । ऐहिकस्य आमुष्मिकस्य वा फलस्य उद्देशेन प्रतिग्रहीतुः प्रत्युपकारापेक्षया वा अन्यायमार्गेण संपादितं धनं वस्तु वा दीयते चेत् तदा तद्राजसं परिकीर्त्यते । यदि पुनः असद्देशे असत्काले असत्पात्राय, सत्पात्राय अवमानपूर्वकं वा दीयते, तादृशं दानं तामसमित्युपनिबध्यते ॥

प्रास्ताविकम्-

"भव्येऽस्मिन् भारतवर्षे यो यो जन्म प्राप्नोति तस्य सर्वस्यापि भवति अधिकारः पूर्वतनानां परिचयसम्पादने", इति वक्ति प्राचीना प्रसिद्धा चेत्यं भणितिः -

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति॥

तदनुसारेण अस्माकं सनातनसंस्कृतेः यन्मूलं महाभारतं, तस्य अध्ययनम्, अधीतस्य योग्यं प्रति बोधनं च अवश्यकर्तव्यताकं भवति । एवं हि प्राचीनपरम्परायाः प्रवर्तनं शक्यते कर्तुम्। इतरानेकग्रन्थापेक्षया अर्थतः तात्विकविषयदृष्ट्या च नितरां श्रीमत् भवति महाभारतम् ॥

पुरा ब्रह्मादयो देवाः, सकलाश्च ऋषयः महाभारतमहत्त्वस्य जिज्ञासवः, भगवतो व्यासस्यैव आज्ञया तुलायाम् एकत्र महाभारतम् अपरत्र सर्वशास्त्राणि च निक्षिप्य पर्यैक्षन्त । तदा सर्वेभ्योऽपि शास्त्रेभ्यो भारतस्यैव अधिकभारवत्तां निरीक्ष्य महाभारतमेव परं शास्त्रं निश्चिक्वुः इति वक्ति मध्वाचार्यः महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते इत्यादिना ॥

महाभारतस्य पञ्चमो वेदः इत्यप्यस्ति प्रथितिः। तदुक्तं "वेदादपि परं चक्रे पञ्चमं वेदमुत्तमम्" इति। अपि चेदं शास्त्रम् इतरस्मिन् शास्त्रे यत्र क्वचित् सन्देहो विरोधो वा भवति चेत् तत्र निर्णायकस्थानम् अधिरोहति इति वक्ति ब्रह्माण्डपुराणं - निर्णयस्सर्वशास्त्राणां सदृष्टान्तो हि भारते कृतः ॥ इति । मार्कण्डेयपुराणे अपि दृश्यते अस्य प्रशंसा -

देवतानां यथा व्यासो द्विपदां ब्राह्मणो वरः।

आयुधानां यथा वज्रमोषधीनां यथा यवाः।
तथैव सर्वशास्त्राणां महाभारतमुत्तमम्॥ इति ॥

पीठिका-

लक्षणोकात्मके महाभारते अनेकानि तत्वानि निरूपितानि । अनेकासां समस्यानां शास्त्रीयाणां समाधानम् उपाख्यानरूपेण सुष्ठु प्रदत्तानि भवन्ति । अहिंसा-अस्तेय-शौचादि-अनेकधा भिन्नस्य धर्मस्य अनुष्ठानार्थं, तस्य सर्वस्यापि स्वरूपज्ञानं, पश्चात् तेषां विशेषज्ञापेक्षितम् । सर्वेषां तेषां लक्षणेन स्वरूपज्ञानं श्रोतुः संपद्यते, तथापि उपाख्यानरूपेण तेषां कथनेन यादृशी स्पष्टता धर्मसूक्ष्मपरिचयपूर्विका भवति, न तादृशस्पष्टता लक्षणादिकथनमात्रेण संपद्यते । बालान् आरभ्य वृद्धपर्यन्तस्यापि प्रपञ्चस्य कथारूपेण प्रस्ताविते एव विषये गाढं तत्वस्थैर्यं मनसि भवति ॥

विषयपरामर्शः -

प्रस्तुतप्रबन्धे दानस्य विषये महाभारतोक्तरीत्या यथामति विचार्यते । दानम् इति शब्दः खलु दाधातोः ल्युटा मेलनस्य फलम् । वर्णभेदम् अतिरिच्य सर्वेषां कृते अवश्यं कर्तव्यं कर्म भवति दानम् । मनुजः स्वजीवितावधौ यथेष्टं धनं संपद्ना संपादयति चेदपि मरणानन्तरं तस्य संपादितं भौतिकं धनं न तेन सह लोकान्तरम् अनुचरति । तर्हि मरणान्तरमपि यत् सम्पत् अनुसरत्यस्मान् तदेव अस्माभिः बहुप्रमाणं संपाद्यं भवति । तच्च भवति दानादिजनितं पुण्यम् । तदुक्तं -

पतितस्यास्य देहस्य काष्ठविष्टासमस्य च ।

फालानि त्रीणि शिष्यन्ते विद्या-कर्म-सुता इति ॥

अत्र 'कर्म' इति पदेन दानादिसत्कर्मजनितं पुण्यमेव विवक्षितम् । यथा लोकेऽस्मिन् ईप्सितेषु स्थानेषु ईप्सिताः भोगाः अनुभोग्याश्चेत् तत्र साधनं भवति वित्तम् । तथा उपर्युपरि लोकम् इष्टस्य भोगस्य साधनं भवति पुण्यं यत् दानादिसत्कर्मणा जायते ॥

यद्यपि दानमत्र प्रकृतं तथापि दानादिकं खलु येन केनापि मानवेन धर्मार्थं, तज्जन्यभोगार्थं, हरितोषार्थं वा क्रियते इति प्रायिकं तत्फलं पुण्यमेव इति पुण्यविषयः अत्र प्रस्तूयते ॥

दानस्य विषये सुभाषितकारः कश्चित्, इदं वचः वक्ति यत् -

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ इति

तथा च निष्पादितस्य वित्तस्य भोगमतिरिच्य यत्किमपि कार्यं भवति चेत् तद्दानमेव भवेत् । अन्यथा यदि तत् तूष्णीं संगृह्यते बहुप्रमाणं, तदा तस्य नाश एव भवति, यथा मधुकरेण अतिकष्टार्जितं मधु संग्रहनिमित्तमेव परकीयं भवति तथा इति । अपि च परस्य वशीकरणार्थं परेण आत्माकार्यसाधनार्थमपि वा यः उपायः चतुर्विधः [साम-दान-भेद-दण्ड] प्रसिद्धः तेषु अन्यतरत् दानम् इति ॥

विषयप्रस्तुतिः-

दानस्य विषये अस्माकं प्राचीनेषु ग्रन्थेषु रामायण-महाभारत-भागवतादिपुराणाद्येषु बहुत्र अनेकवारं वाचः प्रस्ताविता भवन्ति । विशेषतः भारते भगवद्गीतायां दानं सात्विक-राजस-

तामसभेदेन विभज्यते । " दानमिदं मम अवश्यं कर्तव्यम्" इति प्रज्ञापूर्वकं सद्देशे सत्काले सत्पात्राय प्रतिफलापेक्षां विना यादृशं दानकर्म भवति तत् सात्विकम् इति परिगण्यते । ऐहिकस्य आमुष्मिकस्य वा फलस्य उद्देशेन प्रतिग्रहीतुः प्रत्युपकारापेक्षया वा अन्यायमार्गेण संपादितं धनं वस्तु वा दीयते चेत् तदा तद्राजसं परिकीर्त्यते । यदि पुनः असद्देशे असत्काले असत्पात्राय, सत्पात्राय अवमानपूर्वकं वा दीयते, तादृशं दानं तामसमित्युपनिबध्यते ॥

महाभारते पाण्डवानां वनवाससन्दर्भे मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि दानस्य महत्त्वम् अनुवर्णयते । मार्कण्डेयमहर्षी युधिष्ठिरप्रभृतयः "मनुष्यस्य जीवनं कथं भवेत्" इति परिपप्रच्छुः। तदा तस्य उत्तरत्वेन शिबिचक्रवर्तेः उपाख्यानकथनपुरस्सरं दानमहत्त्वम् उपवर्णयति महर्षिः ॥

विश्वामित्रर्षिसुतः अष्टकः बृहद्यज्ञमेकं चकार । तदा तस्य सोदरौ प्रतर्दनः वसुमनाश्च तत्र समागतौ । एवम् उशीनरपुत्रः शिबिश्च तत्र समाययौ । यागान्ते चत्वारोपि विहारार्थं रथारूढाः सन्तः बाह्यप्रदेशं ययुः । तदा मध्येमार्गं नारदं दृष्ट्वा, सत्कृत्य च तं स्वीयरथे उपावेशयन् । प्रयाणसमये देवर्षि - "अस्मासु स्वर्गङ्गतेषु, स्वर्गात् कः आदौ निर्गच्छति ? इति जिज्ञासवः स्मः , तदद्य शंसन्तु भवन्तः" इति अप्राक्षुः । तदाह नारदः । अष्टकः आदौ स्वर्गात् निवर्तते, यतः सः यद्यपि सहस्राधिकसङ्ख्याकं गोदानम् अकरोत्, तथापि एकदा सम्भाषणसमये यदा अनेकाः गाः दृष्ट्वा , मया कस्यैतत् गोधनम् इति पृष्ठे सः "मयैव विप्रेभ्यः प्रदत्ताः गावः" इत्यभाषत । एवं सः बहुदाय्यपि यतः अहङ्कारवान् तस्मात् स आदौ स्वर्गान्निवर्तते इति ॥

तर्हि पश्चान्निर्गन्ता कः ? इति पृष्ठे नारदः - 'प्रतर्दनः पश्चान्निष्क्रामति , यतः सः कदाचिद्देशान्तरात् स्वारामं ह्यचतुष्टयभृतं रथमधिष्ठाय प्रस्थितः , तदा मार्गे ब्राह्मणेनैकेन स्वस्तिवाचनपूर्वकं ह्यार्थं याचितः । कालान्तरे(स्वारामगमनोत्तरकाले) दास्यामीत्युक्तोपि "त्वरितकार्यान्तरार्थं सत्वरं देहि" इति पृष्ठः तस्मै ह्यमेकम् अदात् । पुनः पथि गम्यमाने राज्ञि, द्विजाभ्यां यथापूर्वं स्वस्तिवाचनपूर्वकम् अश्वार्थं याचितः । तेषामनिवार्यतां पश्यन् अश्वयुग्मं ताभ्यां प्रादात् सः पार्थिवः । एवमग्रे गच्छति भूधरे, पुनरेकेन ब्राह्मणेन अवशिष्टाश्वाय प्रयाचितः भूधरः तमपि दत्त्वा स्वयं रथधुरं गृहीत्वा "यदि इतः परं कोप्यागच्छति तदा नास्ति मम सकाशे किमपि दातुम्" इति व्याजहार । एवं ब्राह्मणेभ्यो ददानोपि प्रतर्दनः यस्मात् कारणात् असूयति तस्मात् सः अष्टकम् अनुसरति इति।

सर्वमेतच्छ्रुत्वा पुनस्ते पृच्छन्ति "कस्ततो निस्सरति स्वर्गात्" इति । "ततः परं वसुमनाः स्वर्गात् प्रच्यवते" इत्याह नारदः । यतो हि जातु मया तस्य गृहं गतम् ; तदा वसुमनसः यागान्त्यसमये देवैः यद्दत्तं पुष्परथं, तस्य स्वस्तिवाचने द्विजा निरता आसन् । तदाहं तस्य पुरतो गत्वा रथस्य सौन्दर्यम् अस्तवम् । तदानीं राजा बुद्ध्वा च ममाशयं मह्यं तद्रथं प्रादात् । अहं तत्स्वीकृत्य निरगाम् । पुनः द्वितीयवारं यदा यागावसाने तादृशमेव रथं देवाः अदुः । अहं पुनः तत्र गत्वा रथं प्रस्तूय रथदानं परिगृहीतवान् । ततो देवाः पुनस्तृतीयवारं तथैव रथं यदा अदुः तदा पुनर्मया गत्वास्तोष्ट स रथः । अस्मिन्नवसरे ममाशयं ज्ञात्वापि राजा 'भवतापि रथं सम्यगस्तोष्ट'

इति शंसित्वा तूष्णीमभवत् । परन्तु रथं न मेऽददात् । एवं तृतीयवारं प्रतिग्रहाशां ज्ञात्वापि यस्मात् स रथं न प्रदिदेश तस्मात् सः प्रतर्दनानन्तरं स्वर्गान्निस्सरति ॥

भवत्वेवम् । अवशिष्टयोः युवयोः [शिवि-नारदयोः] कः आदौ प्रच्यवते इति पृष्ठो नारदः – “अहमेवादौ प्रच्यवे, शिविस्तु चिरं स्वर्गे निवसति, तदीयं पुण्यं बहुतरमस्ति इत्युचिवान् । यतो ह्येकदा कश्चन ब्राह्मणः एनम् अन्नार्थी समेत्य तस्य पुत्रस्य बृहद्भस्यैव मांसेन आहारं सज्जीकृत्य परिवेषय” इत्युवाच । तदा सः तदादेशानुसारं निर्विकारस्सन् पुत्रं हत्वा तन्मांसेन भोजनं संपाद्य आगतवान् । परन्तु तत्र अदृशमाने याचकब्राह्मणे सः अपरमपृच्छत् । स तु “प्रभो! सः याचकब्राह्मणः क्रोधतप्तः सन् इतो भवतो नगरं प्रविश्य, भवतः आरामं, कोशम्, अन्तःपुरं, गजशालाम्, अश्वशालाम् च वह्निना समयोजयत् । एवं दह्यमानं भवतः आरामादिकं पश्यन् सः तत्रैव अस्ति” । इत्युक्ते सः राजा शिविः पुनर्निर्विकार एव याचकब्राह्मणं प्रेत्य ‘भवतः अन्नं भवदुक्तरीत्या सज्जीकृतं , अस्य यातयामतायाः पूर्वं स्वीकुर्वन्तु’ इत्यवदत् । तं नृपं दृष्ट्वा स ब्राह्मणः पुनः कोपेन “त्वमेव भुङ्क्व” इत्यादिदेश । स तु राजा विप्रादेशं सम्मानयित्वा तदन्नं भोक्तुम् उदयुङ्क्त । तदा सः ब्राह्मणस्तं निरुध्य , ‘राजन्, त्वं जितरुट् । ब्राह्मणेभ्यः सर्वं दातुं शक्यते । त्वमपि तव राज्यं, गृहं, संपत्, स्त्रियः इति सर्वस्वं मेऽदाः’ इत्युक्त्वा तस्य सम्मानयामास । तत उपरि पश्यति नृपे तत्र तस्य पुत्रः स्मिताननोऽदृश्यत । ब्राह्मणस्तु वेषमपहाय स्वीयेन चतुर्मुखब्रह्मरूपेण दर्शनं दत्वा सपुत्रं सबान्धवं शिविं अनुगृहीत्वा तिरोहितोऽभवत् ॥

तदा तस्य अमात्याः सर्वे, कथमेतत् सर्वं त्वङ्करोषि इत्युक्ते राजा – ‘अहं कीर्तिकामनया, भोगाशया, संपदाशया वा किमपि नाकरवम् । यत् सत्पुरुषैः प्राचीनैः अनुष्ठितं तमवबुध्य तन्मार्ग एव अचरम् । तेन मेऽद्यैतत् फलं लभ्यते’ इत्यवादीत् ॥

कथा-संदेशाः-

वेदोक्तेन दानादिसत्कर्मणा अस्माकं बहुतरं श्रेयः संपद्यते । तादृशसामर्थ्यं दानादिष्वस्तीत्यत्र मास्तु संदेहः । तथापि तत्कर्मचरणावसरे अस्माकं मनसि यादृशी भावना, नूनं सिद्धिरपि तादृशी एव । कथयानया अस्माकम् अनेकाः संदेशाः प्रतिपाद्यन्ते ।

- सहस्राधिकगोदानं कृत्वाप्यष्टकः अहङ्कारेण यावत्पुण्यभाक् नाभवत् । दानस्य लक्षणमेतत् स्वत्वपरित्यागपूर्वकपरस्वत्वापादनम् । स्वत्वम् = अभिमानः, दानानन्तरमपि दत्ते वस्तुनि “मया दत्तमिदम्” इति वारं वारं स्मर्यते चेत् पुण्यहास एव भवति ।
- प्रतर्दनविषये तु , दानं स्वीकर्तुं द्विजे आगते सः कालान्तरे ददानीति पृष्टवान् । एवं सर्वम् अश्वं दत्वापि ‘विप्राणां दातुम् इदानीं किमपि नावशिष्टं, तस्मादितो मे कोऽपि अन्य आगत्य याचेत’ इति चिन्ता नास्ति इत्यचिन्तयत् । अनया प्रतिदानं तादृशभावनासद्भावात् नाश्वदानस्य नैजं[पूर्ण] पुण्यं, तस्य॥
- वसुमनास्तु अपूर्वं रथम् द्विवारं ददौ परन्तु तृतीयावधौ दातुं न मनश्चकार । “कतिवारम् अस्मा एव दद्याम्” इति तिरस्कारभावं मनसि स्वीकृतवान् । तत्र प्रथमद्वितीयदानं निमित्तम् अभवत् , एवं याच्यते इति ज्ञात्वापि अदत्त्वा अधिकपुण्यं न लेभे ॥

- शिविश्च ब्राह्मणोऽयं स्वपुत्रजीवमेव अन्नदानरूपेण याचते इति ज्ञात्वापि, मनसि खेदलेशाभावेन प्रवृत्तः। परं स्वीयसर्वस्वे हृतेपि ब्राह्मणविषये असहनां वा प्रतीकारभावं वा अकृत्वा विनीत एव अभूत्। कृद्ब्राह्मणस्य स्वपुत्रमांसभक्षणादेशमपि विधेयभावेनैव चरित्वा, सर्वस्मिन् प्रसङ्गे मनोनिग्रहं सुष्ठु कृत्वा नितरां श्रेय अवाप्तवान् ॥
- शिवेः चरितं दृष्ट्वा चकितैः ब्राह्मणैः कथमेतत्सर्वं ते साध्यमभूत् इति पृष्टे शिविना दत्तं समधानम् अस्माकं मार्गदर्शकं भवति । सामान्यतः प्राचीनाः, तेषाम् उपदेशाः इत्युक्तौ अधुनातनानाम् अनादरो भवति । परन्तु यः आत्मनः श्रेयोऽर्थयते स अवश्यं प्राक्तनानाम् उपरि गौरवं सम्पादयेत् इति शिविः अस्मान् पाठयति ॥
- शिविमहत्त्वकथनवेलायां नारदेन स्वीकृतस्य आत्मविमर्शकभावस्यापि अभिव्यक्तिः अत्र जायते । सर्वोऽपि पुरुषः परात्मविमर्शात् पूर्वं स्वात्मविमर्शार्थं प्रवर्तेत इति सन्देशः अनेन उपाख्यानेन स्फुटीभविष्यति॥

उपसंहारः-

भगवद्गीतायां कृष्णः “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनिषिणाम्” इति दानस्य विशिष्टं महत्त्वम् अस्तीत्याशयम् उद्धरति। यज्ञतपसोः सह दानप्रवृत्तिर्भवति चेत् तेन नितरां हरितोषः भवतीति अनुसन्धेयो विषयः । यद्यपि दानविषये अनेकाः कथाः पुराणादिप्रसिद्धाः अधुनातनकालप्रसिद्धाश्च सन्ति । तथापि विषयसङ्क्षेपार्थम् एतावता विरम्यते ॥ इति शम्॥

परामृष्टग्रन्थाः

१ महाभारतम्	श्रीवेदव्यासः
२ विष्णुपुराणम्	श्रीवेदव्यासः
३ श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णयः	श्रीमध्वाचार्याः
४ गरुडपुराणम्	श्रीवेदव्यासः